

QUSHLARNING TARQALISHI VA TABIATDAGI AHAMIYATI

Urinboyeva Mehrinoz Rasuljon qizi

ADPI Biologiya yo'nalishi 203-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14214661>

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi qushlarning migratsiya qilish turlari, sabablari, dunyo bo'ylab tarqalishi yashash joylari, biologik xilma-xilligi va ekologik ro'li haqida ma'lumot keltirilgan. Ularning tabiatdagi va turli yo'nalishlarda ahamiyati, bundan tashqari qushlar ekologik tizimlarning muvozanatini saqlashda va oziq zanjirida muhim bo'g'in bo'lib xizmat qilishi ta'kidlanadi.

Abstract: This thesis provides information about the types, causes, and ecological roles of bird migration, their distribution worldwide, habitats, biological diversity, and ecological significance. It highlights the importance of birds in nature and in various fields, as well as their crucial role in maintaining the balance of ecological systems and in the food chain.

Аннотация: данной работе представлена информация о видах и причинах миграции птиц, их распространении по всему миру, местах обитания, биологическом разнообразии и экологической роли. Подчеркивается значение птиц в природе и различных направлениях, а также их важная роль в поддержании баланса экосистем и в пищевой цепи.

Kalit so'zlar: Qushlar, geografik, ekologik, tog', cho'l, qutbiy hududlar, iqlim, oziq-zanjir, urug', zararkunanda, o'rmon.

Key words: Birds: geographic, ecological, mountain, desert, polar regions, climate, food chain, seed, pests, forest.

Ключевые слова: Птицы, географический, экологический, горы, пустыня, полярные регионы, климат, пищевая цепь, семена, вредители, лес.

Qushlarning tarqalishi yer yuzining barcha mintaqalarida – cho'llardan tortib tog'lar va qutbiy hududlargacha uchraydi. Ularning turli yashash joylari va iqlim sharoitlariga moslashishi sababli, qushlar o'zlariga xos geografik va ekologik hududlarga ega. Qushlarning tarqalishi ko'p jihatdan ularning oziqlanishi, yashash sharoiti, ko'payish va ko'chib yurish xususiyatlariga bog'liq. Ayrim qush turlari butun umr bir hududda qolsa, boshqalari mavsumiy migratsiya orqali uzoq masofalarni bosib o'tadi. Masalan, qutbiy qushlar sovuq fasllarda iliq hududlarga ko'chib keladi. Bunday migratsiya ularga qulay iqlim va oziq manbalaridan foydalanishga imkon beradi. Qushlarning tarqalishi ular yashaydigan geografik zonalar, iqlim sharoiti, oziq manbalari, va hayot tarziga qarab o'ziga xos xususiyatlarga ega[1,2].

Har bir hududda qushlarning ma'lum bir turi yoki turi ko'proq uchraydi, va ular tabiatda muhim ekologik vazifalarni bajaradi. Quyida qushlarning turli tabiiy zonalarda tarqalishiga oid qo'shimcha ma'lumotlar keltirilgan: 1. Tropik va subtropik hududlar: Tropik o'rmonlar va subtropik zonalarda qushlarning eng xilma-xil turlari uchraydi. Bunday hududlarda qushlar o'simliklarning changlanishida va urug'larni tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Kolibrilar, tukanning ayrim turlari kabi qushlar tropik iqlimga moslashgan. 2. Mo'tadil mintaqalar: Mo'tadil iqlim hududlarida yashovchi qushlar, masalan, chumchuqlar, laylaklar va kaptarlar, o'z yashash joylariga yaxshi moslashgan. Ko'pchilik mo'tadil zonada yashovchi qushlar migratsion, ya'ni ular qish faslida iliqroq hududlarga ko'chadi va bahorda qaytadi. Bu

hududda qushlar qishloq xo'jaligiga katta foyda keltirib, zararkunanda hasharotlarni yo'q qiladi. 3. Cho'l va yarim cho'l hududlari: Qattiq iqlim sharoitlariga qaramay, cho'l va yarim cho'l hududlarida qushlar, masalan, kalxatlar va bo'rilar, mavjud. Ular asosan suv manbalariga yaqinroq joylarda yashaydi va qurg'oqchilikka moslashgan. 4. Tog'li hududlar: Tog'li hududlarda qushlarning maxsus turlari yashaydi, ular balandlik va sovuq sharoitlarga moslashgan. Masalan, burgut, qirg'iy va tog' qarg'asi kabi yirtqich qushlar tog'larda uchraydi. Bu qushlar yuksak joylarda oziq izlab, oziq zanjirida muhim o'rin tutadi. 5. Arktik va qutbiy hududlar: Qutbiy hududlarda qushlarning soni cheklangan bo'lsa-da, ba'zi qush turlari, masalan, oq tuvaloq va qutb g'ozlari, qattiq sovuq sharoitlarga moslashgan. Ular yozda ko'payish uchun bu hududlarga kelib, qish faslida iliq joylarga uchib ketadi. 6. Shahar va inson yashaydigan hududlar: Ko'pgina qushlar inson yashaydigan hududlarga ham moslashgan, ular shaharlar va qishloqlarda yashaydi. Kaptarlar, chumchuqlar va laylaklar shahar sharoitiga moslashib, inson faoliyati natijasida oson topiladigan oziq-ovqat manbalaridan foydalanadi[2,3]

Qushlarning tabiatdagi ahamiyati juda katta va turli yo'nalishlarda namoyon bo'ladi. Ularning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:1. Oziq zanjiri ishtirokchilari: Qushlar oziq zanjirida o'rta va yuqori pog'onalarni egallaydi. Ular hasharotlar, mayda hayvonlar, urug'lar va mevalar bilan oziqlanib, tabiatda oziq zanjirining muvozanatini ta'minlaydi va zararkunandalar sonini nazorat qilishga yordam beradi.2. Zararkunandalarga qarshi kurash: Qushlar qishloq xo'jaligi va o'rmon xo'jaligi hududlarida zararkunanda hasharotlar va kemiruvchilar sonini kamaytiradi. Masalan, chumchuqlar va laylaklar ko'plab zararkunandalar bilan oziqlanadi, bu esa ekinlarga zarar yetkazuvchi hasharotlar populyatsiyasini cheklaydi.3. Changlanish va urug'larni tarqatish: Ba'zi qushlar o'simliklarning changlanishida va urug'larni tarqatishda muhim rol o'ynaydi. Masalan, kolibrilar va ba'zi mayda qushlar gullardan nektar yig'ishda changlanishga yordam beradi, ba'zilari esa mevalarni yeb, urug'larni boshqa hududlarga tarqatadi.4. Bioxilma-xillikni boyitish: Qushlar o'z yashash joylariga moslashish jarayonida turli xil ekologik tizimlar va biotoplarning shakllanishida ishtirok etadi. Ular turli muhitlarga moslashib, bioxilma-xillikni boyitishda o'z hissasini qo'shadi.5. Ekologik monitoring: Qushlarning populyatsiya o'zgarishlari tabiiy muhitning holati haqida muhim ma'lumot beradi. Ularning sonining ko'payishi yoki kamayishi iqlim o'zgarishi, ifloslanish va tabiiy resurslarning holati haqida signal bo'lishi mumkin.6. Estetik va madaniy ahamiyat: Qushlar tabiatni boyitib, odamlarning ma'naviy dunyosiga ham ta'sir ko'rsatadi. Ularning go'zalligi va ovozlari ko'plab insonlar uchun zavq va ilhom manbai hisoblanadi. Shu sababli, qushlar ko'plab san'at asarlarida tasvirlanib, xalq og'zaki ijodi va madaniyatda katta o'rin egallagan. [1,3,4]

Umuman olganda, qushlarning keng tarqalishi ularning tabiatdagi muhim vazifalarini bajarishda yordam beradi. Har bir ekotizimda ular oziq zanjirini qo'llab-quvvatlab, zararkunandalar sonini nazorat qiladi va biologik xilma-xillikni saqlashga ko'mak beradi. Shu bilan birga, qushlar iqlim o'zgarishiga ham sezgir bo'lib, ularning populyatsiya va tarqalishidagi o'zgarishlar ekologik muammolarga ishora bo'lishi mumkin.[4,5]

References:

1. J.L.Laxanov "Umurtqalilar zoologiyasi" Toshkent, 2005.
2. S.Dadayev, O.Mavlonov "Zoologiya" Toshkent Iqtisod-Moliya, 2008.

3. Naumov S.P “Umurtqali hayvonlar zoologiyasi” Darslik. – T. O’qituvchi, 1995.
4. Q.Saparov “Zoologiya 2-qism” Toshkent Cho’lpon,2011.
5. Zohidov T.Z “Zoologiya ensiklopediyasi”. Qushlar. – T: “Fan” 1961, 224b.

INNOVATIVE
ACADEMY